

OLIV O‘QUV YURTIDA MATEMATIKA DARSLARIDA GURUH MASHG‘ULOTLARINI O‘TKAZISH METODIKASI HAQIDA

Alimov Abdusamat Abdurasulevich

texnika fanlari nomzodi, Oriental Universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286105>

Annotatsiya. Maqolada oliy o‘quv yurti birinchi kurs talabalarining matematik bilim darajasini oshirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Maqolada guruh darslarining metodologiyasi namoyish etilgan va ularning materialni o‘rganish darajasini yaxshilashdagi samaradorligi tahlil qilingan. Talabalarga matematika darslari materialni yaxshiroq o‘zlashtirish va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga imkon beradigan guruh mashg‘ulotlarining samaradorligi to‘g‘risida xulosa chiqarilgan. Bunday mashg‘ulotlar talabalarda orasida ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, o‘zaro bilim almashish va qo‘shma yechimlarni topish imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: guruh mashg‘ulotlari, bilim sifati, pedagogik texnologiyalar, ta’lim sifati.

Abstract. The article studies the issue of increasing the level of knowledge in mathematics of first-year students. The article demonstrates the methodology for conducting group classes and analyzes their effectiveness in increasing the level of mastery of the material. A conclusion has been formulated about the effectiveness of group classes in mathematics, which allow students to better assimilate the material and develop teamwork skills. These activities provide an opportunity to share knowledge, find collaborative solutions and develop social skills.

Keywords: group classes, quality of knowledge, pedagogical technologies, quality of education.

Аннотация. В статье изучается вопрос повышения уровня знаний по математике студентов первого года обучения. В статье демонстрируется методика проведения групповых занятий и анализируется их результативность в повышении уровня усвоения материала. Сформулирован вывод об эффективности групповых занятий по математике, которые позволяют обучающимся лучше усваивать материал и развивать навыки работы в команде. Такие занятия предоставляют возможность для обмена знаниями, нахождения совместных решений и развития социальных навыков.

Ключевые слова: групповые занятия, качество знаний, педагогические технологии, качество обучения.

Oliy o‘quv yurtlarda matematika asosiy fanlar qatoriga kiradi va uni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish kasbiy ko‘nikmalarni egallash uchun muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda o‘qishga qabul qilinayotgan talabalar bilimi tobora zaiflashib borayotganini hisobga olsak, materiallarni o‘zlashtirishning umumiy darajasini oshiradigan mashg‘ulotlarni o‘tkazish usullarini topish zarurati tug‘iladi. Shulardan biri guruh mashg‘ulotlari bo‘lib, bu usul brigada-laboratoriya usuli ko‘rinishida 19-asr va 20-asr boshlarida keng tarqalgan. Bu usulning mohiyati turli qobiliyatli o‘quvchilarni o‘z ichiga olgan kichik guruhlarda matematika darslarini o‘tkazish edi. Guruhlar bir qator umumiy vazifalarni belgilangan vaqt ichida bajardilar. Vazifani bajarish to‘g‘risidagi hisobot guruh a‘zolaridan biri tomonidan

taqdim etilgan, odatda u barcha vazifalarning ijrochisi bo'lgan. Jamoa a'zolarining individual hissasini hisobga olinmagan holda, barchasi bir xil baho olgan [1].

Guruh ichidagi vazifalarga qo'shgan hissasi notekis bo'lganligi va uning ba'zi a'zolari masala yechishda umuman qatnashmaganligi, shu bilan birga, barcha guruh a'zolari bir xil, asosan yuqori baholarga ega bo'lganligi sababli, bilimlarni bunday noxolisona baholash ularning bilim darajasini ortiqcha baholashga olib keladi, bu esa ta'lim sifatining pasayishiga olib keladi. Ushbu ko'rsatgich brigada-laboratoriya o'quv tizimining bekor qilinishiga olib keldi.

Biroq, hozir o'qishga kirayotgan abituriyentlarning orasida matematik tayyorgarlikning notekislik darajasi mavjud. Ayrim birinchi kurs talabalari shartnoma asosida o'qishga kiradilar, ular ta'limni davom ettirish uchun maktabda yetarlicha zarur bilimlarni olishmagan, kerakli qobiliyati maktab o'qish paytida shakllanmagan. Bir qator talabalar harbiy xizmat o'tab kelishgan, ularning o'qishga layoqati bo'lsada, maktabni tugatgandan so'ng ma'lum muddat o'tganligini hisobga olsak, maktabda olingan ko'nikmalarning bir qismi yoddan ko'tarilgan. Talabalarning boshqa qismi mutaxassislikni o'zi hahishiga qarab emas, balki tanishlarining yoki ota-onasining tavsiyasiga ko'ra tanlashgan, bu esa o'z navbatida ularning o'qishga qiziqishning pasayishiga olib keladi. Albatta, yaxshi matematik tayyorgarlikka ega bo'lgan, yangi bilimlarni o'rganishga qiziqadigan talabalar ham bor, lekin ularning soni umumiy talabalar sonining 50% dan oshmaydi.

Matematika o'qituvchisining asosiy maqsadi birinchi kurs talabalariga algebra, geometriya, matematik analiz, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika usullarini muvaffaqiyatli o'rgatishdir. Talabalar guruhida turli darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lganligidan, o'tiladigan materialni hamma uchun tushunarli bo'lgan shaklda berish muammosiga duch kelinadi. Bunday vaziyatda, berilayotgan materiallarning murakkablik darajasi pasayib, fan mavzularini o'zlashtirish qobiliyatining o'rtacha bo'lgan talabalarning darajadagiga tushib qoladi. Natijada yuqori boshlang'ich tayyorgarlik darajadagi ega bo'lgan talabalarning fanga bo'lgan qiziqishi susaya boshlaydi, past boshlang'ich tayyorgarlik darajadagi ega bo'lgan talabalar esa hajmi tez o'sib borayotgan materiallarni o'zlashtirishga deyarli vaqt topolmaydilar.

Bunday qarama-qarshilikni bartaraf etish va birinchi kurs talabalari tomonidan matematika darslarini o'rganish sifatini oshirish maqsadida ushbu fan bo'yicha amaliy mashg'ulotlar shakli o'zgartirish, ma'ruzalar esa an'anaviy, nazariy materiallar masalalarning amaliy ko'rinishda bilan tushuntirish shaklda qoldirish tavsiya etiladi.

Amaliy mashg'ulotlarda talabalarni turli xil bilim va qobiliyatli 5-6 talabalardan iborat kichik guruh (jamoalarga) bo'linadi. Har bir jamoa a'zosiga ma'lum bir rol beriladi: rahbar (matematikadan muvaffaqiyat qozongan va jamoaning qolgan qismiga batafsil tushuntirish bilan muammoni hal qiladigan talaba), yordamchi rahbar (tushunadigan, lekin vazifalarni kamroq ishonchli bajaradigan talaba), kotib (muammoni hal qilishda jamoaning barcha a'zolarining ishtiroki nazorat qiluvchi talaba), ma'ruzachi (ish bo'yicha hisobotda muammoning yechimini taqdim etagan talaba) va hammuallif (agar kerak bo'lsa, ma'ruzachining javobini to'ldiradigan talaba). Ishchi guruhlarni shakllantirish o'qituvchi tomonidan talabalarning individual qobiliyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bu ma'lumotlar uchun birinchi matematika darsida o'tkazilgan kirish testlari va o'qituvchining shaxsiy kuzatuvlari asos sifatida olinadi. Jamoalarning tarkibi o'zgarmas bo'lmay, talabalar o'rtasidagi o'rnatilgan munosabatlarga, shuningdek matematik savodxonlikning rivojlanish dinamikasiga qarab o'zgartirilishi mumkin. Maqsad - materialni o'zlashtirishda samarali natijalarni beradigan maqbul jamoani shakllantirish. Shuningdek, ba'zi talabalarning darslarda qatnasha olmasligi jamoa tarkibini o'zgartirilishiga asos bo'lishi mumkin.

Amaliy mashg'ulot boshida har bir jamoa bajarilish lozim bo'lgan, o'rganilayotgan

mavzuning barcha sohalarini qamrab oladigan o'xshash vazifalar tushirilgan va 30 daqiqa ichida bajarilishi uchun mo'ljallangan kartatochka oladi. Mag'ulot davomida o'qituvchi topshiriqlarning bajarilishini kuzatib boradi, agar kerak bo'lsa, ijrochilarga maslahat orqali yordamini ko'rsatadi, shuningdek har bir talabaniing vazifalarini hal qilish jarayonida ishtirok etish darajasini qayd etadi.

Vazifa yechilgach, doskada har bir jamoadan ajratigan talaba (odatda jamoaning eng kuchsiz a'zosi) tomonidan vazifani yechish algoritmi boshqa jamoalar uchun tushuntirib beriladi. Agar kerak bo'lsa, jamoaning boshqa a'zosi unga yordamga keladi. Boshqa jamoalar dokladchining javobini diqqat bilan tinglab, dokladchi va bajarilgan vazifa sifati uchun baho qo'yishadi. Har bir talabaniing mashg'ulot bo'yicha yakuniy bahosini belgilashda muhokama ishtirok etish faoliyati hisobga olinadi.

Bunday guruh mashg'ulotlarini o'tkazish o'qituvchining rolini butunlay o'zgartiradi. Endi u bilimlarni uzatish roolidan mashg'ulotni tashkil qilish, boshqarish, nazorat qilish va baholashga rolga o'tadi. O'qituvchi oldindan jamoalarini shakllantirish, ular uchun kerakli vazifalarni tayyorlashi lozim. Dars oxirida o'qituvchi har bir jamoa dars materialining qanchalik o'zlashtirilganligini umumlashtiradi va ularga baho beradi.

Guruh shaklida o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar odatdagi mashg'ulotlar shakliga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega [2]:

- 1) jamoaviy ishlash tuyg'usini rivojlantiradi;
- 2) jamoada ishlashni o'rgatadi;
- 3) boshqalar oldida mas'uliyat hissini rivojlantiradi;
- 4) berilgan materialni o'zlashtirish sifatini yaxshilaydi;
- 5) jamoa a'zolari bilan muloqot qilish ko'nikmalarini o'rgatadi;
- 6) jarayonni muhokama qilish va qo'shma qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi;
- 7) materialni aniq tushuntira olish, o'z fikrlarini tushunarli ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi;
- 8) munozarani do'stona olib borishni o'rgatadi.

Shu bilan birga bunday turdagi mashg'ulotlarni o'tkazishda salbiy jihatlar ham mavjud:

- 1) ko'p turdagi masalalarni o'rganish va tahlil qilish uchun dars vaqti yetarli emas;
- 2) muhokama vaqtidagi shovqin talabalarning charchoq jarayonini tezlashtiradigan va yechim algoritmini tushunish tezligini sekinlashtiradi;
- 3) talabaniing vazifani individual yechish imkoniyati yo'q.

Shunday qilib, matematika darslarini guruh shaklida o'tkazish talabalarga ko'plab afzalliklarni beradi. Ular materialni yaxshiroq o'zlashtirishga, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga va o'zaro bilim almashishga olib keladi. Bundan tashqari, bunday mashg'ulotlar talabalar uchun qiziqarli va hayajonli bo'lishi mumkin, bu esa o'quv materialini samarali o'rganishga hissa qo'shadi. Guruh mashg'ulotlarining asosiy afzalliklaridan biri bu materialni boshqa talabalar bilan muhokama qilish imkoniyatidir. Bu talabalarga nafaqat yangi materialni o'rganish, balki fikr almashish, turli nuqtai nazarlarni tinglash va tengdoshlaridan fikr-mulohazalarni olish imkonini beradi, bu esa muloqot ko'nikmalarini, faol tinglash va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Matematika darslarini guruhlar shaklida o'tkazish talabalarga materialni yaxshiroq o'zlashtirish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradigan samarali o'qitish usuli hisoblanadi. Bunday mashg'ulotlar bilim almashish, qo'shma yechimlarni topish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini beradi [3].

Guruh mashg'ulotlarining yana bir asosiy afzalligi – talabalarning tengdoshlaridan o'rganish imkoniyatidir. Turli darajadagi bilimlarga ega bo'lgan talabalar guruh mashg'ulotlarida qatnashishi ularning yangi tajriba va o'quv strategiyalari bilan bo'lishish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.

Ko'proq tajribali talabalar kam tajribaga ega bo'lganlarga yordam berishlari, bu esa pirovar natijada barcha guruh a'zolarining bilim darajasini oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, guruh mashg'ulotlari talabalarning inividual dars o'zlashtirishiga qaraganda qiziqarli va hayajonli bo'lishi mumkin. Talabalar muammolarni jamoada hal qiladilar, bu esa o'quv jarayonini yanada dinamik va qiziqarli qiladi. Bundan tashqari, bu mashg'ulotlar talabalarga materialni yaxshiroq o'zlashtirish va olgan o'quv ko'nikmalarini amaliy vazifalarni yechishda qo'llash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ставропольцева С. В. Лабораторно-бригадное обучение: традиции и инновации / С. В. Ставропольцева. // Педагогика: традиции и инновации: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2017 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2017. - С. 14-19.
2. Нагаева И.А. Смешанное обучение в современном образовательном процессе: необходимость и возможности / И.А. Нагаева// Отечественная и зарубежная педагогика. - 2016. - № 6. С. 56-67.
3. Кусаинов Г.М., Каримова Б.С., Васильева Е.Н. Дидактика коллективного способа обучения: словарь - справочник. / Алматы: Изд-во «Эверо», 2018. - 252 с.